

LO AMBIGUO Y LO SINGULAR EN LAS APORÍAS DE FREGE Y RUSSELL: LA PARADOJA DEL ANÁLISIS Y LO QUE JORGE IV QUERÍA SABER SOBRE SCOTT.

RESUMEN. Es tratada la controversia de cómo afrontar la aporía de Frege acerca de la Ley de Leibniz (sobre si el valor cognoscitivo de $a = a$ se torna esencialmente igual al de $a = b$, si $a = b$ es verdadera), partiendo del análisis de la oración propuesta por Russell: "Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverley", y otras similares. Se enfatiza cómo la formalización lógica de una expresión ambigua del lenguaje ordinario, de ninguna manera tiene la capacidad por sí misma de transformar esa ambigüedad en una proposición singular, más exacta. Es necesaria una conciencia precisa de la diferencia entre el conocimiento que proporciona una expresión ambigua y la información ampliada, a manera de conjeturas, que ofrecen las expresiones singulares emitidas a partir de aquella. Al no tomar eso en cuenta, expresiones indeterminadas, que tienen validez como posibilidad lógica, con la aplicación de la Ley de Leibniz pasan a ser inadvertidamente consideradas como teniendo un valor de verdad que es propio exclusivamente de las proposiciones singulares con las que son confundidas, al apelar a una información adicional que no aportan estas expresiones independientemente. Para evitarlo, se propone una sencilla ampliación a la enunciación de la Ley de Leibniz.

PALABRAS CLAVE: Problema de Frege _ Problema de Russell _ Ley de Leibniz _ Ambigüedad y singularidad _ Información _ Paradoja del Análisis _ Semántica _ Significado y referencia _ Descripciones _ Falacias _ Contradictorios y contrarios _ Lenguaje ordinario y lógico _ Quine _ Proposición opaca y transparente _ Lectura de re y de dicto _ Verdad _ Disyunción exclusiva _ Conocimiento

En este escrito es tratada la polémica de cómo abordar la aporía de Frege, referida a la ley de Leibniz (acerca de cómo es posible que una igualdad tal como $a = b$ exprese conocimiento), partiendo del análisis de la oración propuesta por Russell: "Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverley", y otras similares.

Se destaca la necesidad de una clara conciencia acerca de la diferenciación entre una oración ambigua y las proposiciones singulares emitidas como hipótesis a partir de aquella. De cómo es un error frecuente confundir la información que proporciona la expresión anfibológica con la información ampliada que ofrecen expresiones singulares derivadas.

La formalización lógica de una expresión ambigua del lenguaje ordinario, de ninguna manera tiene la capacidad por sí misma de transformar esa ambigüedad en una proposición singular, más precisa y exacta. Cuando no se considera ello, expresiones indeterminadas, que tienen validez como

posibilidad lógica, con la aplicación de la Ley de Leibniz, pasan a ser inadvertidamente consideradas como teniendo un valor de verdad que es propio exclusivamente de las proposiciones singulares con las que son confundidas, al apelar a un conocimiento adicional que no aportan aquellas expresiones independientemente.

Se propone con base en ello una sencilla ampliación a la enunciación de la ley de Leibniz.

1. Tocamos, entonces, el problema planteado por Frege sobre la relación $a = b$, de sustitución de un símbolo por otro en cualquier expresión, que conserva el valor de verdad:

Si el signo 'a' difiere del signo 'b' sólo como objeto (por su forma), no como un signo (esto es, no por la manera en que designa algo), el valor cognoscitivo de $a = a$ se torna esencialmente igual al de $a = b$, si $a = b$ es verdadera. (Frege [4], p. 4)

Frege lo trata de resolver mediante la distinción entre significado y denotación (i.e. referencia) de una proposición. (Frege, op. cit.)

Sin embargo Russell no está de acuerdo con tal propuesta, pues, según él, si se escoge una frase denotativa C,

Parecería que "C" y C son entidades diferentes, y tales que "C" denota C; pero esto no puede ser una explicación, porque la relación de "C" con C queda totalmente en el misterio; ¿y dónde hallaremos el complejo denotativo "C" que debe denotar a C? Además, cuando C figura en una proposición, no es sólo la denotación lo que figura... Sin embargo, según la tesis que examinamos, C sólo es la denotación, mientras que el significado queda totalmente relegado a "C". Esta es una maraña inextricable, y parece probar que la distinción entre significado y denotación ha sido concebida erróneamente. (Russell [12], p. 41)

Al respecto, Russell propone para su análisis una aporía (puzzle): Dada la expresión

(1) Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverley,

dice:

Y, en efecto, Scott era el autor de Waverley. Luego, podemos sustituir "*el autor de Waverley*" por "*Scott*", y de este modo probar que Jorge IV quiso saber si Scott era Scott. Sin embargo, difícilmente puede atribuirse al primer caballero de Europa un interés por el principio de identidad. (Ibid., p. 38)

Para resolver la aporía, Russell da una propuesta de solución que consiste en diferenciar entre figuraciones (ocurrencias), primarias y secundarias en una expresión. Según su análisis, en el caso de (1) existen más de una interpretaciones posibles. Y pone a consideración dos alternativas (ibid., p. 43):

(2)

Jorge IV quiso saber si un hombre y sólo uno escribió Waverley, y si Scott era ese hombre. (Que es la figuración secundaria de la expresión "El autor de Waverley").

(3)

Un hombre y sólo uno escribió Waverley, y Jorge IV quiso saber si Scott era ese hombre. (Figuración primaria de "El autor de Waverley").

Russell replantea (1) en los términos lógicos de las descripciones (2) o (3), sin un sujeto y con la unicidad existencial, tratando implícitamente a proposiciones tal cual (2) y (3) como si (1) estuviera expresado en otros términos en (2) o en (3), como si éstas fueran variantes de la misma oración, que pudieran ser equivalentes a ella, i.e. como figuraciones internas de (1). Y, además, descarta como una tercera opción a

(4) Jorge IV quiso saber si Scott era Scott,

puesto que

La proposición 'Scott era el autor de Waverley' tiene una propiedad que no posee 'Scott era Scott': La propiedad de que Jorge IV quería saber si era verdadera. Luego, no son proposiciones idénticas. (Ibid., p. 41)

2. Proponemos un abordaje distinto a la problemática, pues queremos destacar que, en realidad, ninguna de las proposiciones (2) o (3) es igual a (1). Que si bien basta la verdad de una de ellas para implicar como verdadero a (1), lo contrario no es una verdad lógica: la verdad de (1) no podría permitir determinar específicamente la verdad ni de (2), ni de (3). Por lo tanto, con ninguna ocurre la equivalencia lógica, la doble implicación, sino sólo la implicación en un sentido. Una vez puntualizadas las proposiciones singulares posibles, la verdad o falsedad de cualquiera, cuál de ellas representa adecuadamente lo que Jorge IV quería saber, tiene que ser establecida de una forma empírica.

Se ha propuesto una respuesta semejante (al respecto, puede ser consultado Matus [8]), refiriéndonos a la expresión

(5) El actual rey de Francia no es calvo.

Respuesta basada en la distinción lógica básica entre el contradictorio y los contrarios de una oración, y entre la ambigüedad y el concretizar a una proposición (singularizarla), y escoger empíricamente entre alternativas excluyentes.

Partimos de la distinción entre dos clases de *ambigüedad* o indeterminación:

(A1) La de una expresión que es significativa, verdadera o falsa, pero posee una generalidad tal, *acerca de su temática*, que a partir de ella se pueden derivar, especificar, dos o más proposiciones distintas sobre ese asunto, singulares, excluyentes entre sí.

(A2) La de una expresión no significativa.

Expresiones como (1) y (5) son significativas, y ambiguas por no especificar su sentido de entre varias alternativas posibles sobre el tema que tratan; son del tipo (A1). Asimismo, les corresponden funciones proposicionales cuantificables, por lo que, conforme al cálculo de proposiciones, pueden adoptar valores de verdad.

Russell no toma en cuenta las diferencias entre una expresión general, ambigua, de tipo (A1), como lo es (1), y las expresiones concretas donde la vaguedad ha sido sustituida por tal o cual singularidad, con lo que son generadas las proposiciones (2) o (3), diferentes de (1). Como, por ejemplo, la oración más general "La figura f no es un círculo" es una expresión no idéntica a ninguna de sus especificaciones posibles, verbigracia, "La figura f es un cuadrado" o "La figura f es un triángulo".

Russell maneja el término "interpretación" como la búsqueda de la forma correcta, verdadera, de manejar una función proposicional cuantificada, que es motivada de forma lógica por la ocurrencia secundaria en una frase. Así, considera que la verdadera interpretación, el verdadero significado, de (1) normalmente es (2).

Sin embargo, en realidad efectuar ese tipo de interpretación es encontrar una expresión singular. Es decir, por ejemplo, encontrar para una expresión a la que atañen cuantificadores $\exists x$, o $\forall x$, una nueva expresión singular $\exists!x$ ("Existe una y sólo una x "), *descriptiva*, que tiene un significado distinto, más concreto, específico (cf. Whitehead y Russell [15]).

Ninguna singularidad es lógicamente equivalente a aquella proposición más ambigua a la cual concretiza. Ninguna ocurrencia, sea primaria o secundaria, proporciona una equivalencia lógica con el analisandum; éste es más abstracto, impreciso, que cualquiera de aquellas. Sólo una puede ser verdadera, mas siempre hay que entenderla como una especificación y no una equivalencia con la oración de origen.

El análisis del sentido de una expresión general (A) *en cuanto tal* no tiene que recurrir a sus especificaciones, sean (A.a) XOR (A.b), XOR (A.c), etc. (Con XOR = la disyunción exclusiva, en terminología booleana), dado que éstas tienen significado diferente a (A). No hay que confundir el sentido de una expresión ambigua con el de sus puntualizaciones.

3. Linsky plantea la proposición

(E) Edipo quería casarse con su madre.

Y afirma:

Entendida de manera opaca, es manifiestamente falsa. Pero puede ser entendida de manera transparente, y entonces resulta verdadera. Edipo quería casarse con Yocasta; ¿y quién era ella? ¡Su madre! Por lo tanto, evidentemente, Edipo quería casarse con su madre. Entendida de modo transparente, "Edipo quería casarse con su madre" puede parafrasearse así: "Edipo quería casarse con una persona que, de hecho, era su madre". ... La interpretación opaca es ciertamente la más *natural*. (Linsky, [7], p. 315)

Sin embargo, por lo que hemos dicho, más que *entendida como* la misma proposición de manera opaca, la expresión es singularizada en *otra* proposición distinta, de manera opaca. Ésta no es mera paráfrasis, lo mismo dicho de otra manera, puesto que la oración "Edipo quería casarse con su madre" admite más de una singularidad; al menos dos, excluyentes entre sí:

(E.1) Edipo quería casarse con su madre y sabía que era su madre.

XOR

(E.2) Edipo quería casarse con su madre y no sabía que era su madre.

Especificada de modo transparente es (E.1), y en realidad es afín a la ocurrencia primaria de Russell, y es falsa. Entendida de manera opaca es (E.2), y es afín a la ocurrencia secundaria. Y es verdadera.

(E) no puede – ni (1), ni (5) – ser al mismo tiempo verdadera y falsa, pues violaría el principio de contradicción. *En sí misma*, sin recurrir a formular y comprobar (E.1) XOR (E.2) –las adicionales proposiciones singulares que la precisan– (E) no tiene valor de verdad (siempre y cuando no sea contradictoria de una oración que previamente sabemos verdadera, o falsa), por ser indeterminada, como también ocurre con (1) y (5).

Es *ambigua* toda expresión para cuyo esclarecimiento procede que sean obtenidas, como diversos autores hacen (por criterios rusellianos, o por criterios fregeanos, o cualquier otro tipo de criterios consistentes), las

interpretaciones (en realidad, *singularizaciones*) lógicamente posibles, derivables como *conjeturas*, *hipótesis*, acerca de lo que el emisor de la oración ambigua *quiso decir*, esto es, aquellas proposiciones singulares a las que primero hay que atribuir un valor de verdad, antes de poder asignar valores de verdad a las expresiones más imprecisas a las que aclaran.

Esto es, podemos tener toda una jerarquía posible de niveles entre la ambigüedad mayor y la especificación última de las expresiones. Por ejemplo,

- (A1) El océano existe. (Contradictorio con (B1) El océano no existe).
- (A2) El océano x existe. (Contradictorio con (B2) El océano x no existe).
- (A3) El océano x es oscuro en la región z. (Contradictorio con (B3) El océano x no es oscuro en la región z).
- (A4) El océano x no es gris en la región z. (Contradictorio con (B4) El océano x es gris en la región z).
- (A5) El océano x es azul en la región z. (Contradictorio con (B5) El océano x no es azul en la región z).
- (A6) El océano x es azul marino en la región z. (Contradictorio con (B7) El océano x no es azul marino en la región z).

Para comprobar cualquiera de estas proposiciones, tenemos que comprobar la más singular, la (A6), es decir, contemplar directamente el color del océano x en la región z; no podemos, por ejemplo, ver que el océano existe y no advertir su color, o ver al océano x en la región z y sólo comprobar que no es gris, o que es azul, sin darnos cuenta que es azul marino, y no azul celeste. Si (A6) es verdadera, hace verdaderas a las expresiones (A1) a (A5), pero no viceversa. Si no es verdadera, aparece una cierta cantidad de opciones, opuestas a A, donde cuando menos alguna de las disyuntivas B excluyentes de A será verdadera, por ejemplo "El océano x no existe", "El océano x es gris en la región z", o "El océano x es verde en la región z", etcétera. La verdad de alguna Ba de ellas, puede hacer verdadero a otro conjunto de expresiones que sean menos específicas que esa Ba.

Recalcamos, una función proposicional cuantificada ambigua, en tanto no se consideren sus especificaciones posibles, no puede ser calificada ni de verdadera ni de falsa (salvo, de manera lógica, cuando es la contradictoria de una proposición que sepamos verdadera o falsa). Sólo al considerar las proposiciones singulares correspondientes a aquella, derivadas como *hipótesis* respecto al tema sobre el que versa (respecto a lo que se pudo querer decir, mas *no se dijo*), si todas ellas fueran falsas, harían a tal función falsa, pero si una fuera verdadera, haría a esa oración verdadera, por ser parte de una disyunción.

Linsky dice, respecto a las proposiciones del análisis de Russell:

Yo creo que proporcionan posibles interpretaciones de ('Jorge IV deseaba saber si Scott era el autor de *Waverley*'), aunque ciertamente estas no son las *naturales* (Linsky [7], p. 316).

Mientras que Russell afirma que, cuando decimos (1), “*normalmente* queremos decir” (2) (Russell [12], p. 43; cursivas nuestras); pero no se trata, para empezar el análisis, de adoptar como criterio cuán *natural* o no sea una u otra interpretación, o si *normalmente* queremos decir eso o no, sino, primero, cuáles son las opciones de interpretación singular lógicamente posibles de una proposición ambigua, sea en el lenguaje lógico o en el lenguaje ordinario y, luego, cuál de ellas en los hechos es verdadera, por ejemplo al ser aclarada por el autor de la misma, sea o no sea su singularización lo normal o lo natural. Y es el caso que esas interpretaciones que especifican una locución ambigua son de manera lógica totalmente distintas de tal locución, están fuera de ella.

Visto desde otro ángulo, cuando una oración P tiene como *contradictoria* a otra oración $\neg P$ con predicado ambiguo, a ésta última corresponden al menos dos proposiciones con predicados singulares *contrarias* a P. Sólo cuando a $\neg P$ le corresponde únicamente una proposición singular que es contraria a P, entonces $\neg P$ no es ambigua. A “d es mortal”, que posee predicado singular, le corresponde el contradictorio, de predicado singular, “d es no mortal” (i.e. “d es inmortal”). Singular, debido a que “d es inmortal” es también el único contrario. Y nada más en estos casos, el valor de verdad de P determina sintácticamente el valor de verdad de $\neg P$.

Sean expresadas de manera opaca o transparente, directa o indirecta, o con figuración primaria o secundaria, la verdad o falsedad de cada una de las opciones concretas depende de la comprobación empírica, cuando exista más de una opción de proposiciones singulares contrarias entre sí, lo que Kant llama *politomía* (Kant [5], sección 113), y no del mero análisis lógico, el cual aislado no puede hallar en esas posibles opciones cuál de ellas es verdadera o falsa, distinto a la dicotomía, cuando existe solamente una opción de proposición singular contraria a la de partida.

Tenemos que (1) es mera negación de

(N) Jorge IV *no* quería saber si Scott era el autor de Waverley.

Es su contradictorio, mientras que (2) y (3), además de la mera contradicción a (N), agregan algo, *más información*, esto es, son los contrarios. Y les toca una disyunción exclusiva entre ellos. Sólo uno puede ser verdadero en caso de ser falso (N); y el otro es falso.

4. En otro ejemplo, dado por Forbes [3], se plantea, respecto al Cómic:

Supermán es idéntico a Clark Kent.

Luisa Lane cree que Supermán puede volar.

(6) Entonces, Luisa Lane cree que Clark Kent puede volar.

La proposición (6) tiene cierto grado de generalidad respecto a su temática, la creencia de Luisa, que aún puede ser acotado más, aplicando, por ejemplo, las distinciones de Frege entre denotación directa o indirecta, uso ordinario o uso oblicuo, de Russell entre figuración primaria y secundaria, o de Carnap entre intensión y extensión [2]; o de Quine entre designativo y no designativo, o transparente y opaco ([10] y [11]), o por diversos autores entre panorama amplio y estrecho, o la distinción introducida por Abelardo entre lectura de re y de dicto (cf. [1], pp. 255 y ss.). Obteniéndose así, al menos, dos proposiciones singulares distintas.

Es propuesta, por ejemplo, por un lado, una lectura de re, considerándola la que permite la sustitución irrestricta de los términos idénticos. Y, en efecto, ella es una opción de interpretación, al generar una nueva expresión con base en la Ley de Leibniz. Y, por otro lado, la lectura de dicto, que no permite la sustitución (Cf. Kvat [6], Yalcin [16]).

Pero hay que tener en cuenta que, si es que se quiere ir más allá de la imprecisión, ninguna de las dos lecturas se puede limitar a leer la expresión ambigua, pues se tiene que generar al menos una nueva expresión singular distinta, de re o de dicto, excluyente de la expresión de dicto o de re nacida a partir de esa lectura que le es complementaria; y no puede impedir que ocurra también esta lectura complementaria válidamente y al mismo tiempo. Se pueden generar así coetáneamente dos o más proposiciones distintas posibles, nuevas y singulares, relacionadas con la expresión, que difieren de (6), y que son lógicamente coherentes en sí mismas, aunque contrarias, excluyentes, entre sí, de las cuales corresponde escoger, con base empírica, cuál de ellas es la que procede como verdad.

Por ejemplo, atendiendo al planteamiento de “personificación” en Forbes [3],

(6a) Luisa Lane cree que Clark Kent, sea cual sea su personificación, puede volar.

XOR

(6b) Luisa Lane cree que Clark Kent, así personificado, puede volar.

Es un error creer, implícita o explícitamente, que (6) tiene *en sí misma* el sentido que tiene (6a) o (6b), que proporciona la misma *información* que (6a) o (6b), cuando en realidad tiene un sentido más dudoso y únicamente puede dar pie a generar varios sentidos nuevos, distintos, más singulares –como al ser especificado cual (6a)– adicionando información. Puesto que, en realidad, (6)

también puede ser singularizado, con la aportación de otra información adicional distinta, como (6b).

(6) es consistente y complementaria, por un lado, con (6a) y, por el otro, con (6b), mientras que las dos últimas son contrarias entre sí. Cualquiera de ellas es una nueva proposición, alcanzada conjeturalmente a partir de la expresión más general, y tal que contiene comunicación ampliada semánticamente respecto a ella. Pero hasta ahí llega la hipótesis de lo lógicamente posible, porque decidir cuál de ellas es la proposición verdadera es una cuestión puramente basable en la experiencia. Siendo, por ejemplo, por el planteamiento del Cómic, la (6a) la verdadera.

Desde luego,

No es una solución al problema de opacidad referencial decir que cuando aplicamos la regla ... la falla es que Luisa no se da cuenta de que la premisa mayor es verdad. Sin duda su ignorancia explica psicológicamente por qué ella no saca la conclusión de que Clark puede volar, en esas mismas palabras, pero no explica semánticamente cómo la regla de inferencia puede llevarnos desde dos verdades a una aparente falsedad (Forbes [3], traducción propia).

En efecto, la falla no es que Luisa no se dé cuenta de que la premisa mayor es verdad. Sin embargo, *semánticamente*, la *falla* es que ésta es una premisa *ambigua respecto al tema de la creencia* (aunque no ambigua respecto a la identidad de Clark y Superman), en el sentido de no informarnos acerca de aquello de lo que Luisa se da cuenta.

Es un prejuicio creer que, como nosotros ya sabemos de antemano la respuesta verdadera, tenemos que escoger sólo como opción válida sintáctica y semánticamente, como única elección de sentido –dentro de una expresión que en realidad es ambigua en su información–, la opción no indeterminada que se ajusta a esa respuesta, y creemos que las otras no son válidas como posibilidad lógica. Se busca por eso un camino sintáctico o semántico que permita evitar la alternativa que sabemos o creemos es una respuesta falsa, por ejemplo, la (4) o la (6). Pero con ser en realidad ambigua, no deja de ser una opción lógicamente válida *en cuanto opción*, cuyo valor de verdad sólo se puede determinar después, con sus singularizaciones.

Tal prejuicio es una postura no válida si se quiere analizar tales expresiones, puesto que para ello hemos de atenernos a lo que dice la elocución (4), o la (6),

en sí misma, y no apelar a un conocimiento o información adicional que podemos tener nosotros respecto al asunto del que trata tal comunicación, mas que no es proporcionada semánticamente por la oración analizada. Si la expresión examinada no nos dice en concreto si, por ejemplo, Luisa sabe o no sabe si Clark es Supermán (y lo mismo vale para expresiones semejantes), está de más adjudicarle directamente como únicamente verdadero uno u otro sentido más singular a esa expresión (6), por ser equívoca.

Alguien que no conozca la historia previa, o el contexto, de aquello a lo que se refiere la proposición (1), o la (5), o la (6), esto es, verbigracia, la historia de Edipo o la de Supermán, se encuentra en una *posición de base respecto a esa oración*, en la que no necesariamente basta lo manifestado en ella para darle un determinado sentido circunscrito, singular.

Información de base la entendemos, entonces, semánticamente, como estrictamente la información que la expresión anfibológica misma nos da; pero ésta no nos ofrece el conocimiento de lo que podemos saber, o no, por otros medios, por ejemplo que Yocasta es la madre de Edipo, o que Clark Kent es Supermán. Y por lo tanto, para el receptor de la locución (1), limitado a tal locución, (4) sí es una posibilidad valedera de figuración; y para el receptor de la oración (6), (6b) sí es una posibilidad valedera de ocurrencia. Y así se pueden particularizar dos o más expresiones distintas nuevas, derivadas de, y coherentes con, la expresión de partida, aunque opuestas entre sí. Y después de eso, ya se puede proceder a investigar de manera práctica cuál de ellas corresponde a la verdad, y excluir a sus negaciones, por ejemplo, leyendo el Edipo Rey de Sófocles, o los cómics de Supermán.

O bien, en un asunto como el (1), verbigracia, preguntando directamente al emisor de la expresión. Cabe destacar que, en este caso, después de aplicar la *Ley de Leibniz*, (4) es una oración igual de ambigua en referencia a su asunto que (1). Pues (4) puede tener opciones más singulares, como una parecida a lo que menciona Russell: "Esto sería verdadero, por ejemplo, si Jorge IV hubiese visto a Scott a distancia y hubiera preguntado: '¿Es ese Scott?' " (Russell [12], p. 43); es decir si

(4.1a) Jorge IV quiso saber si *Scott* (la persona que era vislumbrada) *era Scott* (el autor de Waverley).

O lo que aquí es equivalente,

(4.1b) Jorge IV quiso saber si *Scott* (la persona que era vislumbrada) era el autor de Waverley (*Scott*).

O bien, existe la alternativa, sin Jorge IV conocer de base previamente la apariencia de Scott, que alguien se lo hubiera señalado diciéndole "Ese es Scott", con lo cual

(4.2a) Jorge IV quiso saber si *Scott* (la persona señalada y nombrada) *era* (el admirado, y no otro) *Scott* (el autor de Waverley).

O, equivalentemente,

(4.2b) Jorge IV quiso saber si *Scott* (la persona señalada y nombrada) era el (admirado, y no otro) autor de Waverley (*Scott*).

Con ello, el argumento sobre la sustitución por el principio de Leibniz no probaría que, necesariamente, la expresión ambigua "Jorge IV quiso saber si Scott era Scott" tenga sólo el sentido posible especificable de que Jorge IV quiso hablar del principio de identidad. Y existirían, al menos, 4 hipótesis distintas como opciones para singularizar a la expresión (1): las (2), (3), (4.1) y (4.2).

Asimismo, las dos premisas de la deducción (6) no nos llevan de ninguna manera a una expresión directamente falsa o verdadera, sino, cabalmente, a la ambigüedad semántica de esa conclusión (6), a la cual le corresponden, ulteriormente, al menos dos posibilidades más singulares, excluyentes entre sí; una de las cuales, entonces sí, será verdadera, y la otra, u otras, falsa. Y ello hará, hasta ese momento de verificación por la práctica, también falsa o verdadera a la expresión (6).

5. La aplicación de la Ley de Leibniz es correcta en esos casos. Pero entonces habría que *explicitar la Ley de Leibniz* así:

Si $a = b$, una constante individual "a" puede sustituir a otra constante individual "b"; o bien, en su caso, si $x = y$, una variable "x" puede sustituir a otra variable "y", en cualquier proposición sin que se altere la verdad o falsedad de la misma, *o su grado de ambigüedad o singularidad*.

Lo incorrecto es considerar que la Ley de Leibniz es la única acción comunicativa dable para aplicar a expresiones tipo la (1) o la (6), y por lo tanto la única alternativa que puede ser verdadera. Aun suponiendo que (4) sea una derivación lógica válida de (1), seguirían existiendo válidamente también como potenciales aquellas proposiciones singulares (2) y (3), más las hipótesis singulares derivadas de (4), y la elección pragmática descartaría a éstas como la opción verdadera. En (1), puesto que existe la sustitución, de manera lógica, a lo más, podría ser posible formular la ambigüedad "Scott es Scott", pero, con respecto a lo que quiso decir Jorge IV, ello no lo sería aún como verdad o falsedad, sino exclusivamente como una alternativa procedente, pero vaga, a la que aún sería necesario singularizar. Pero, con la constatación empírica, por ejemplo, las singularizaciones de la oración (4) serían falsas, y por lo tanto

también esta misma oración. Y sería verdadera otra opción, verbigracia, la formulación particular de existencia y unicidad (2) formulada por Russell.

Así, el sentido de la expresión (1) no nos informa cuál es el sentido ni la referencia de las expresiones (2) XOR (3), XOR las derivadas de (4). Ésto se tiene que determinar aparte.

Entonces, de una premisa ambigua se deduce, al querer aplicar la Ley de Leibniz, una conclusión ambigua. Mientras que, de ésta, se derivan, no por implicación lógica, sino como posibilidad lógica, como conjeturas, proposiciones singulares, por ejemplo, la (6a) o la (6b), cuyo valor de verdad, ya lo hemos mencionado, se encuentra por la experiencia, y no puede ser heredado de (6). Al contrario, (6) hereda su verdad o falsedad de la comprobación de que al menos una de las dos, (6a) o (6b) es verdadera. Si ambas fueran falsas, (6) sería falsa. Pues en ésta el sentido es ambiguo, su verdad es indeterminada hasta que determinamos la verdad o falsedad de las proposiciones singulares que de ella derivan como posibilidades lógicas (aunque no implicadas sintácticamente), cuyo valor veritativo sí puede ser comprobado directamente.

Recalcamos, la Ley de Leibniz, de sustituibilidad de los idénticos, no crea en realidad, en el tipo de casos analizados, una aporía de Frege, de falla de sustitución aparente, *puesto que sustituye lo ambiguo con lo ambiguo*. Aunque en otros casos de aplicación de la Ley, sobre todo en la Lógica Modal, pueden seguir habiendo cuestiones al respecto que serían motivo de un análisis posterior.

Si lo que se quiere analizar correctamente es la expresión (1) *en sí misma*, no es procedente recurrir a particularizarla con la expresión (2), que es otra distinta, sino verificar aspectos tales como si (1) es vaga, una definición, una descripción con base en los hechos, o mera convención arbitraria, etc.

Afirma Russell, "Yo estoy persuadido de que el lenguaje ordinario está lleno de vaguedad e inexactitud, y de que cualquier intento de ser preciso y exacto requiere la modificación del lenguaje ordinario, tanto en lo que hace al vocabulario como en lo que hace a la sintaxis" (Russell [13], p. 90).

Por lo que hemos dicho, el *lenguaje ordinario* tiene dos tipos de vaguedad, la (A1) y la (A2). A una expresión inexacta y *sin* sentido del lenguaje ordinario, tampoco puede dársele un sentido queriendo replantearla en el lenguaje lógico. Pero a una expresión ambigua *con* significado del lenguaje ordinario, sólo cabe traducirla al lenguaje lógico con una función proposicional cuantificada, también ambigua y con significado. Es un error, es inexacto, creer que para ser "preciso y exacto" es también necesario expresarla como una proposición singular, la cual es, como hemos visto, una expresión con una información adicional no proveniente de la oración del lenguaje ordinario que está siendo analizada, ni de esta oración formalizada como una función proposicional cuantificada.

Para un traductor que trata de buscar el significado de aquello que está traduciendo y plasmarlo lo más fielmente posible hacia el idioma de destino, si lo que está traduciendo es una expresión con cierto grado de imprecisión, lo deseable, para traicionar lo menos posible a la oración traducida, es buscar y generar una expresión en el idioma de llegada con semejante grado de ambigüedad. Si el autor al que traduce no pasó de este nivel de abstracción, el traductor no tiene por qué traspasar tal nivel interpretando con una proposición sin ambigüedad, con mayor información, lo que él piensa que quiso decir aquél más en concreto, en la oración de partida, pero que incluso en el idioma original es algo ambiguo para sus lectores.

La interpretación de una oración con base en la emisión de proposiciones más singulares no es su sentido. El sentido de una expresión es aquél que está contenido como información en la misma expresión, sea en lenguaje ordinario o lógico, sin agregar especificaciones, descripciones, generalizaciones o inferencias adicionales.

CONCLUSIONES

Si con el análisis se quiere determinar el sentido o la referencia de una expresión, primero se tiene que averiguar el grado de generalidad, es decir de ambigüedad o singularidad, que tiene tal expresión. Si tiene un cierto nivel de imprecisión, analizarla en sí misma no pasa por eliminar su indeterminación al convertirla en singular, sino en considerarla en su real anfibología. Si fuera una expresión específica de última instancia, es decir una proposición singular, no se podría ir más allá de ella en su concretización. En caso distinto, sí se puede analizar cuáles son sus opciones singulares posibles, derivadas, pero distintas de ella. Y sólo a una significación concreta, *singular*, se le pueden asignar valores de verdad *directamente*; y únicamente después de eso es que podemos determinar en segunda instancia el valor de verdad de la más general función proposicional cuantificada a la que singularizan.

Los analistas tienden a partir de la idea subyacente de que las expresiones imprecisas de la forma (1) o (6) ya están plenamente singularizadas por su uso normal o natural, aunque de manera implícita, y quieren investigar cuál es esa singularidad que, consideran, poseen de por sí. Y por eso tratan de buscar medios para prohibir, sintáctica o semánticamente, las proposiciones singulares respecto a (1) o (6) que no coinciden con la interpretación singular que consideran verdadera. Han estado tratando de analizar a expresiones anfibológicas como si de algún modo fueran proposiciones singulares, por el sólo hecho de plantearlas en el lenguaje lógico formal, y que por ello excluyeran a otras proposiciones singulares legítimamente obtenibles como hipótesis a partir de la oración ambigua.

La oración (1) –o la (4), o la (5), o la (6)– no es una precisión final, puede tener valor de verdad, pero ello depende de que una de sus posibles particularidades subsiguientes sea verdad, *al otorgar un mayor contexto, información, en la forma de proposiciones singulares*, en cuyo caso también aquella es verdad; o bien ninguna de ellas sea verdad, en cuyo caso también la más general sería falsa.

La formalización lógica de una expresión ambigua y significativa del lenguaje ordinario, de ninguna manera tiene la capacidad por sí misma de transformar esa ambigüedad en una proposición singular, más precisa y exacta.

En planteamientos como (1) o (6), que tienen que ver con la llamada Paradoja del Análisis, con la aporía de Frege, procede evitar que, cuando existe más de una especificación posible, se crea que la verdad de una expresión singular se conoce con una consideración meramente sintáctica o semántica, como por ejemplo con la distinción entre figuraciones primarias y secundarias, o entre significados opacos y transparentes, etcétera. En tales casos, se tiene que recurrir adicionalmente a la comprobación empírica.

Con la aplicación de la Ley de Leibniz no hay cambio del valor de verdad de las expresiones (1), (5) o (6), o semejantes, las cuales, por ser ambiguas, no tienen por sí mismas valores de verdad. Así, es recomendable ampliar la enunciación de la ley de Leibniz, para considerar su aplicación en los casos de ambigüedad en la expresión. Lo que puede haber es, más allá de la aplicación de esa Ley, para cada emisión vaga, dos o más nuevas proposiciones singulares, con sólo una, a lo más, como verdadera.

REFERENCIAS

- [1] Abaelard Peter. Glosses on Peri hermeneias. En Arens, Hans, *Aristotle's theory of language and its tradition. Texts from 500 to 1750*, pp. 231-302. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1984.
- [2] Carnap Rudolph. Significado y necesidad. Un estudio de semántica y lógica modal. UNAM. México, 2019.
- [3] Forbes Graeme. Frege's Problem: Referential Opacity. *Internet Encyclopedia of Philosophy*. <https://iep.utm.edu/referential-opacity/>
- [4] Frege Gottlob. "Sobre el sentido y la denotación". En *Simpson Thomas Moro, ed. Semántica filosófica: problemas y discusiones*, pp. 4-27. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, 1973.
- [5] Kant Immanuel. Lógica Jäsche. Ediciones Akal, Madrid, 2000.

- [6] Kvarn Igal. "The Hesperus-Phosphorus case". En *Theoria*, vol. 50, número 1, 1984.
- [7] Linsky Leonard. "Sustituibilidad y descripciones". En *Simpson, op. cit.*, pp. 303-317.
- [8] Matus Alejandro. Sobre la cuestión de Russell "El actual rey de Francia no es calvo". Julio 2022. DOI: [10.31219/osf.io/3qe5c](https://doi.org/10.31219/osf.io/3qe5c).
- [9] Nelson Michael. The De Re/De Dicto Distinction. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2019.
- [10] Quine Willard V. O. "Notas sobre existencia y necesidad". En *Simpson, op. cit.*, pp. 121-138.
- [11] Quine Willard V. O. "Cuantificadores y actitudes proposicionales". En *Simpson, op. cit.*, pp. 217-230.
- [12] Russell Bertrand. "Sobre el denotar". En *Simpson, op. cit.*, pp. 29-48.
- [13] Russell Bertrand. "Sobre la teoría de Strawson acerca del referir". En *Simpson, op. cit.*, pp. 87-93.
- [14] Strawson P. F. "Sobre el referir". En *Simpson, op. cit.*, pp. 57-86.
- [15] Whitehead Alfred North, Russell Bertrand. "Incomplete symbols: Descriptions", 1910. Jean van Heijenoort ed. *From Frege to Gödel. A source book in mathematical logic, 1879-1931*, pp. 216-223. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1967.
- [16] Yalcin Seth. Quantifying in from a Fregean perspective. *Philosophical Review*, vol. 124, número 2, 2015, pp.207–253.

ALEJANDRO MATUS. CUPA, CD. DE MÉXICO. C.P. 03100. MÉXICO.
E-mail address: alejandromatusunfe020@gmail.com